

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
317 sahifa, fevral, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Tolliboyev Samad Tolliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IoT tarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	

Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish istiqbollari.....	171
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari.....	177
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Surxondaryo viloyati tumanlari iqtisodiyotidagi tarkibiy jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	183
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	189
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Asosiy vositalarni audit obyekti sifatida tasnifi va tavsifi.....	196
Ibragimov Mansur Mardonovich, Orzumurodova Farangiz Damirovna	
Iqtisodiyot taraqqiyotini soliqlar orqali tartibga solish va rag'batlantirishga kreativ yondashuvning samarali tadbirlari.....	201
Rajabbaeva Dildora Zakirovna	
Роль цифровизации в обеспечении экономической безопасности предприятий.....	206
Махмудова Гулжахон Нематджоновна, Жанызакова Шахноза Мажит кизи	
Transport korxonalarida xarajatlar va daromadlar hisobini takomillashtirish masalalari.....	215
Jabbarov Umarbek Rustambekovich, Rustamova Dilnura Umarovna	
To'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini baholash asosida iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari.....	220
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Uzum yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari faoliyatida innovatsiyalardan foydalanish darajasini baholash.....	227
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Совершенствование управленческого учета в узбекистане: проблемы, интеграция и перспективы развития.....	236
Киличева Ф.Б.	
Tijorat banklari tomonidan masofaviy xizmat turlarini rivojlantirish yo'llari.....	241
Muxitdinov Ulugbek Diyarovich	
Tijorat banklari tomonidan investitsion kreditlarni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribalari.....	246
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Korxonalarni inqirozga yetaklovchi omillar va ularni oldini olishga qaratilgan chora tadbirlar.....	255
Muxammadov Umarjon Muxammad o'g'li	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli.....	260
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	

Qoyali zaminlarda gravitatsion to'g'onlar tasnifi	264
Maksimov Dilmurodbek Erkinjonovich	
Improvement of financing the innovation projects of business entities.....	270
Jubanova Bayramgul Aymuratovna	
Bank xizmatlarini raqamlashtirish sharoitida moliyaviy barqarorlikni oshirish yo'llari.....	278
Rustamov Eldor Baratovich	
Xarajatlar tushunchasining iqtisodiy mohiyati va hisobga olishning amaliy jihatlari	285
Aytimbetov Qoyshibek Orazbekovich	
Investitsion loyihalarni baholashda yuzaga keluvchi risklarni tahlil qilish va bartaraf etish yo'llari	291
Xurramova Madina Mansur qizi	
O'zbekistonda aholining unumli bandligi darajasini oshirishdagi huquqiy jihatlar.....	300
Qurbonov Samandar Pulatovich	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari foydasini shakllantirish va ko'paytirish masalalari	309
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARI FOYDASINI SHAKLLANTIRISH VA KO'PAYTIRISH MASALALARI

Saxibjonov Muzaffar Salijanovich

TDIU "Bank ishi" kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklari likvidliligi va daromadliligini muvozanatlashtirish orqali bank foydasini oshirish masalalari ko'rib o'tilgan. Shu bilan birga tijorat banklari foydasini ko'paytirishdagi muammolar tahlil qilingan hamda ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: bank, tijorat banklari, aktiv operatsiyalar, aktivlar daromadliligi, foizli daromad, kredit operatsiyalari, foiz, bank foydasi.

Abstract: This article discusses the issues of increasing the profits of banks by balancing the liquidity and profitability of commercial banks. At the same time, problems in increasing the profits of commercial banks were analyzed and suggestions were made to eliminate them.

Keywords: bank, Commercial banks, active operations, return on assets, interest income, credit operations, interest, bank profit.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы увеличения прибыли банков за счет сбалансирования ликвидности и прибыльности коммерческих банков. В то же время были проанализированы проблемы в увеличении прибыли коммерческих банков и даны предложения по их устранению.

Ключевые слова: банк, Коммерческие банки, активные операции, доходность активов, процентный доход, кредитные операции, проценты, прибыль банка.

KIRISH

Tijorat banklari faoliyatining pirovard maqsadi olinayotgan foydani maksimalashtirishdan iborat bo'lib, bunda bankning likvidliligi bilan daromadliligi o'rtasidagi oqilona aloqadorlikni ta'minlash muhim amaliy ahamiyatga ega bo'lgan masala hisoblanadi. Buning boisi shundaki, bank aktivlarining daromad keltiruvchi qismi qanchalik ko'p bo'lsa, uning likvidliligi shunchalik past bo'ladi va aksincha, agar bankning likvidli aktivlari salmog'i ko'p bo'lsa, daromadi kam bo'ladi.

Ma'lumki, banklar mamlakat pul-kredit tizimining asosiy ishtirokchilari hisoblanadi. Iqtisodiyot va bank faoliyatini transformatsiyalash sharoitida mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishi va samarali amal qilishi iqtisodiyot tarmoqlaridan biri bo'lgan bank tizimi bilan bevosita bog'liqdir.

Shunisi xarakterliki, hozirgi vaqtda respublikamizning bir qator yirik tijorat banklarida likvidlilik darajasi yuqori bo'lgan aktivlarning nisbatan katta miqdorda to'planib qolishi kuzatilmoqda. Bu esa ularning daromadliligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Bu haqda mamlakatimiz Prezidenti quyidagilarni ta'kidlab o'tdilar: "Bu maqsadlarga erishish uchun quyidagi ustuvor vazifalarni amalga oshirish talab etiladi:

2030-yilga qadar iqtisodiyot hajmini 2 barobar oshirish va "daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar" qatoriga kirish...

...Pul-kredit, fiskal va tashqi savdo siyosatlarini o'zaro muvofiqlashtirish hamda tovar va xizmatlar bozorida raqobat muhitini yaxshilashga qaratilgan tarkibiy islohotlarni davom ettirish orqali 2030-yilga borib yillik inflyatsiyani 5-6 foiz darajasida ta'minlash.

Iqtisodiyotda transformatsiya va institutsional islohotlarni izchil davom ettirish, mamlakatda qulay investitsion va ishbilarmonlik muhitini ta'minlash hamda muvozanatlashgan pul-kredit siyosatini amalga oshirish" [1].

Respublikamizda bank tizimi keyingi yillarda har tomonlama rivojlandi, iqtisodiy salohiyati keskin o'sdi, mijozlarga moliyaviy va kredit xizmatlarini ko'rsatish sifati davr talablari darajasiga ko'tarildi, bank xizmatining bir qator yangi, zamonaviy va samarali usullari joriy etildi.

Tijorat banklari bozor munosabatlari sharoitida faoliyat yurituvchi barcha subyektlar kabi, o'z faoliyatidan olgan daromadlari hisobiga qilgan sarf-xarajatlarini qoplab, ma'lum miqdorda foyda olishlari lozim.

Shuning uchun tijorat banklarining daromadini oqilona tarzda oshirib borishni ta'minlash, ularning moliyaviy barqarorligini oshirishning zaruriy shartlaridan biridir. Shuningdek, bank foydasini oqilona tarzda taqsimlash, daromad va xarajatlarni hisobga olish tartibini takomillashtirish banklar faoliyati samaradorligini oshirishning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashning birlamchi zaruriy sharti bank aktivlarining barqaror daromadlilik darajasiga, birinchi navbatda, foizli daromadlarning barqarorligiga erishishdan iborat.

Har qanday xo'jalik subyekti o'z yalpi daromadining asosiy qismini asosiy faoliyat turidan olishi lozim. Faqat shunday holatdagina xo'jalik subyekting moliyaviy ahvoli barqaror bo'ladi. Shu jihatdan olganda, tijorat banklari, ayniqsa davlat ulushiga ega bo'lgan banklar daromadlarining asosiy qismini kredit operatsiyalaridan va qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq operatsiyalardan olishlari lozim. Bank daromadining bir qismi potensial risklarni qoplash uchun tashkil etiladigan zaxiraga yo'naltiriladi.

Bank o'z xarajatlarini qoplashi uchun daromad hajmining yetarililigi ta'minlash bilan birga, tushumlarining barqarorligini ham ta'minlashi kerak.

Bank daromadlarini hisobga olish va ko'paytirish amaliyotini ko'rib chiqishdan oldin daromad tushunchasini tahlil qilib chiqish lozim deb hisoblaymiz. Iqtisodiy adabiyotlarda bank daromadi tushunchasi turlicha talqin qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Diana Mak Noton bank daromadi – jalb qilingan resurslar hisobidan berilgan kreditlardan olingan foizlar bilan jalb qilingan resurslar bo'yicha to'langan foizlar o'rtasidagi farqdan iboratdir, deb yozadi [2]. Ushbu ta'rifda bank daromadi faqat kreditlar bo'yicha olingan foizlar va to'langan foizlar o'rtasidagi farq sifatida ko'rsatilgan. Bu ko'proq foyda tushunchasiga mos keladi. Shuningdek, u boshqa bank operatsiyalaridan olinadigan daromadlarni nazardan chetda qoldirgan.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarida (MHXS) "Daromadlar – bu hisobot davrida aktivlarning oqib kelishi yoki o'sishi yo'li orqali yoxud majburiyatlarning qisqarishi orqali aksiyadorlik kapitali ishtirokchilarining badallari bilan bog'liq bo'lmagan kapitalning ko'payishi shaklidagi iqtisodiy nafning o'sishidir", deb ta'riflanadi [3]. O'z navbatida, "Xarajatlar – bu hisobot davrida aktivlarning oqib ketishi yoki kamayishi yo'li orqali yoxud majburiyatlarning ko'payishi orqali aksiyadorlik kapitali ishtirokchilari tomonidan uni taqsimlash bilan bog'liq bo'lmagan kapitalning kamayishi shaklidagi iqtisodiy nafning kamayishidir", deyiladi [3].

Faoliyatning yakuniy natijasi bo'lgan foyda yoki zararni hisob-kitob qilishning an'anaviy shakli quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$\text{Foyda (zarar)} = \text{Daromad} - \text{xarajat} (1)$$

Tijorat banklari daromadlari (foydasi) va ularning manbalarini bank faoliyatiga qarab, ya'ni tijorat banklari amalga oshiradigan operatsiyalar nuqtayi nazaridan tasniflash mumkin.

G.G. Korobova fikricha, daromad va xarajatlarni guruhlashtirishdan kelib chiqqan holda, bankning jami foydasini quyidagicha aniqlash mumkin [4]:

Operatsion foyda – operatsion daromad va xarajatlar o'rtasidagi farq sifatida aniqlanadi:

Foiz foydasi – bank tomonidan olingan foizli daromadlarning xarajatlardan ortiq qismi;

Komission foyda – komission daromadlarning komission xarajatlardan ortiq qismi;

Moliyaviy bozordagi operatsiyalardan foyda – ushbu operatsiyalardan olingan daromad va xarajatlar o'rtasidagi farq;

Boshqa operatsion foyda – boshqa operatsion daromadlar va operatsion xarajatlar o'rtasidagi farq.

Qo'shimcha faoliyatdan olingan foyda – qo'shimcha faoliyatdan olingan daromaddan uni amalga oshirish uchun qilingan xarajatlarning ayirmasi.

Boshqa foyda – boshqa daromad va xarajatlar o'rtasidagi farq sifatida aniqlanadi.

Bundan ko'rinadiki, G.G. Korobova bank faoliyatini asosiy va qo'shimcha faoliyatga bo'lib, bankning ushbu faoliyatlardan olgan daromadlari va ularni olish uchun qilingan xarajatlarni o'zaro solishtirish orqali bank foydasini aniqlagan. Shuningdek, bank faoliyatiga xos bo'lmagan operatsiyalardan daromad va xarajatlar o'rtasidagi farqni aniqlab, uni boshqa foyda ko'rsatkichi sifatida e'tirof etgan.

U. Rozuqulov o'zining “Анализ надёжности коммерческих банков и пути укрепления их устойчивости” mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida aktivlar sifatining yomonlashuvi ular bilan bog'liq xarajatlarning o'sishida va aktivlardan olinadigan daromadlarning pasayish tendensiyasida namoyon bo'lishini ta'kidlaydi [5].

S. Kumokning xulosasiga ko'ra, hozirgi davrda tijorat banklari kapitalga to'g'ri keladigan foyda me'yorini kapitalning yetarliligini pasaytirish hisobiga oshirish imkoniyatiga ega emas. Chunki banklararo raqobatning kuchliligi va kredit resurslarining qimmatlashuvi kapitalning aktivlarga nisbatan optimal darajasini ta'minlashga to'sqinlik qiladi. Shu sababli umumiy kapitalga to'g'ri keladigan foyda me'yorini oshirishning asosiy zaxirasi sifatida aktivlar qaytimining darajasini oshirish hisoblanadi [6].

B. Berdiyarov tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan omillar mavjudligini ko'rsatdi. Xususan, banklar aktivlari va kapitali rentabelligi ko'rsatkichlarining nisbatan pastligi, tijorat banklari tomonidan sof barqaror moliyalashtirish me'yori bo'yicha talablarning bajarilmasligi shunday omillar jumlasiga kiradi [7].

Yuqoridagi fikrlarni qo'llab-quvvatlagan holda, ko'pchilik iqtisodchi olimlar bank daromadlarini turli xil belgilar asosida tasniflaydi. Chunki tijorat banklari faoliyati nihoyatda keng qamrovli va xilma-xildir.

Ularni asosan ikki katta guruhga ajratib o'rganish mumkin:

Birinci guruh olimlari daromadlarni olinishi tartibiga ko'ra foizli va foizsiz daromadlarga ajratadi.

Ikkinchi guruh olimlari bank faoliyatini asosiy va yordamchi faoliyatga ajratib, daromadlarni operatsion faoliyat daromadi, bank operatsiyalari hisoblanmagan operatsiyalardan olingan daromad va boshqa daromadlarga bo'lib tasniflaydi.

Tijorat banklarida daromadlarni bunday tasniflash hisobga olish, tahlil qilish, nazorat qilish va boshqaruvni samarali tashkil etish uchun qulaylik yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy maqolani yozish va tadqiq etishda tijorat banklarining aktiv operatsiyalar daromadligini oshirish, xarajatlarni pasaytirish orqali ularning foydasini ko'paytirish bilan bog'liq faoliyatini qator xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar tadqiq etgan hamda bu borada o'z yondashuvlarini shakllantirgan.

Mazkur holatga yanada chuqurroq yondashadigan bo'lsak, deyarli barcha holatlarda tijorat banklarining aktiv operatsiyalarini samarali boshqarish va ularning foydasini oshirish bo'yicha ilgari surilgan fikr va yondashuvlar mazmunan bir-biriga yaqin bo'lsa-da, shaklan keskin farq qiladi.

Muallif mavjud tajribalarni o'rganish va ularni qiyosiy tahlil qilish natijasida tegishli yo'nalishlarda xulosa, taklif va tavsiyalar bergan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banki foydasining asosi “Foyda va zararlar to'g'risidagi hisobot”ga muvofiq jami daromad bilan chegirmalar o'rtasidagi farq sifatida hisoblanadi. Bu hisoblangan daromad kerakli ravishda kiritiladigan xarajatlar summasiga tuzatiladi.

Tijorat banklari daromadi (foydasi)ni shakllantirish va ularning faoliyatining asosiy tamoyillaridan biri, avvalo, o'zida mavjud bo'lgan haqiqiy resurslar bilan ishlashdan iboratdir.

Tijorat banklarining mavjud haqiqiy resurslar chegarasida ishlashi deganda nafaqat ularning o'z mablag'lari bilan kredit qo'yilmalari o'rtasidagi miqdoriy muvozanatni ta'minlashi tushuniladi, balki bank aktivlariga yo'naltirilgan mablag'larning muddatli xususiyatlariga ham e'tibor qaratish zarur.

Tijorat banklari daromadlari turlicha bo'lib, ularni odatda quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

- operatsiyalarga oid daromadlar;
- noasosiy faoliyatdan olinadigan daromadlar;
- kutilmagan daromadlar.

Tijorat banklarining daromadlarini va ularning manbalarini bank faoliyatiga qarab tasniflash mumkin, ya'ni tijorat banklari amalga oshiradigan operatsiyalar nuqtayi nazaridan tasniflash qo'llaniladi.

Yuqoridagi faoliyat turlarining ayrimlari aktiv operatsiyalarga, boshqalari esa passiv operatsiyalarga kiradi. Daromadlar har bir faoliyat turidan turlicha shakllanadi. Aktiv operatsiyalardan keladigan daromad umumiy daromadlarning asosiy qismini tashkil etadi.

Tijorat banklari o'z majburiyatlariga ko'ra o'ziga tegishli bo'lgan barcha mablag'lar va mol-mulki bilan javobgardir. Amaldagi qonuniy aktlarga ko'ra, bankning barcha mulkiga ajrim chiqarilishi mumkin. Tijorat banklari operatsiyalarining barcha xavf-xatarini o'z zimmasiga oladi.

Bundan tashqari, bank daromadlarini foizli va foizsiz daromadlarga ajratib o'rganish ham keng qo'llaniladigan tahlil usullaridan biri hisoblanadi.

Moliyaviy xizmatlar ko'rsatuvchi moliya-kredit institutlari faoliyati, ularning daromadlari va mazkur sohadagi o'zgarishlar bugungi kunda texnologiya, foiz riski, mijozlar uchun raqobat va sarmoya adekvatligi kabi asosiy tushunchalar bilan bog'liqdir.

Biroq, tijorat banklari daromadining mohiyati boshqa moliyaviy institutlardan farqlanadi. Banklarning asosiy o'ziga xosligi – pul resurslarini shakllantirish va ularni yuqori daromadli bank portfellarini yaratish orqali samarali boshqarish qobiliyatidir.

Shuni ta'kidlash lozimki, banklarning moliyaviy natijalari o'zaro bog'liq iqtisodiy ko'rsatkichlar tizimi orqali aniqlanadi va ular tijorat banklarida daromad va xarajatlarni bir-biriga solishtirish orqali hisoblanadi.

Hozirgi kunda mamlakat bank tizimidagi daromad va xarajatlar asosan quyidagi ko'rsatkichlar yordamida aniqlanmoqda.

1-jadval. Bank tizimi daromadlilik ko'rsatkichlari (mlrd.so'm) [8].

№	Kўrsatkichlar	Йиллар			
		01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
1.	Фоизли даромадлар	37067	47392	61728	86679
2.	Фоизли харажатлар	23019	30796	37566	57683
3.	Фоизли маржа	14048	16595	24162	28996
4.	Фоизсиз даромадлар	11801	17251	33182	42054
5.	Фоизсиз харажатлар	3516	4944	11812	13273
6.	Операцион харажатлар	8145	10998	14877	19563
7.	Фоизсиз даромад (зарар)	140	1309	6494	9218
8.	Кредит ва лизинг бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш	6354	12221	13863	18413
9.	Бошқа активлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш	873	333	4 213	4 645
10.	Солиқ тўлангунга қадар соф фойда (зарар)	6961	5351	12 579	15155
11.	Фойда солиғини тўлаш харажатлари	1318	1465	2587	2775
12.	Фойда бўйича тузатишлар	-	-	1,2	0,0
13.	Соф фойда (зарар)	5642	3885	9993	12380

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, mamlakat bank tizimida faoliyat olib borayotgan tijorat banklari daromadlarining asosiy qismini foizli daromad tashkil qiladi. Biroq uning ulushi yildan-yilga pasayish tendensiyasiga ega bo'lmoqda. Chunki so'nggi yillarda dunyo miqyosida tan olinayotgan eng ilg'or va zamonaviy bank texnologiyalarining O'zbekiston bank tizimiga joriy etilishi banklarning daromad manbalarini diversifikatsiya qilishga olib kelmoqda

Jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, foizli daromadlarning jami daromaddagi ulushi 2020-yilda 75,85 foizni tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2024-yilga kelib 67,34 foizga pasaygan. Ushbu tahlildan foizli daromad ulushining 2024-yilda 8,51 punktga kamaygani va absolyut summada 86 679 mlrd so'mga teng bo'lganligini ko'rish mumkin. Foizsiz daromad ulushi esa shunga mos ravishda o'sish tendensiyasiga ega bo'lmoqda.

Foizli daromad ulushining kamayib borishi ijobiy va salbiy jihatlarga ega bo'lishi mumkin.

Ijobiy jihati: Tijorat banklari kredit operatsiyalaridan tashqari turli xil bank xizmatlari orqali qo'shimcha foizsiz daromad olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Salbiy jihati: Banklarning foizli daromad keltiruvchi operatsiyalarining kamayishi yoki ushbu operatsiyalarda muammolar mavjud ekanligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, tijorat banklari faoliyatining asosiy maqsadini umumiy ko'rinishda moliya xizmatlarini taklif etish va ko'rsatish sifatida ifodalash mumkin. Rentabellik, likvidlik va ishonchlilik kabi omillar kompleks ravishda hisobga olinishi kerak. Tijorat banklari yuqori daromad (foyda) olish strategiyasini ishlab chiqishi, mijozlar oldidagi ishonchni oqlashi va, qolaversa, davlat byudjetiga ham munosib hissa qo'shishi lozim.

Hozirda zamonaviy bank tizimida barqaror va katta daromad keltiruvchi ba'zi xizmatlar mamlakatimizda to'liq joriy etilmagan. Bu esa bank faoliyatini amalga oshirishda hali foydalanilmagan rezervlar mavjudligini ko'rsatadi.

Odatda, banklar o'z zimmasiga operatsiya xarajatlari, ustama foizlar bo'yicha sarflangan mablag'lar hamda kredit riski bilan bog'liq yo'qotishlarni qoplash uchun ajratmalarni oladilar. Xarajatlarni to'g'ri hisoblash banklarga muqobil konservativ resurslar narxlarini taqsimlash, bank aktivlarini aniq baholash hamda xarajatlarni qoplab, aksiyadorlar uchun daromadlarni to'g'ri taqsimlash imkonini beradi. Xarajatlarni baholash kreditlar bo'yicha ustama foizlarni belgilashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Bundan tashqari, banklarning foizga dahli bo'lmagan xarajatlari qatoriga bank sohasida malakali kadrlar tayyorlash bilan bog'liq xarajatlar ham kiradi. Tijorat banklari oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda shartnomalar asosida mablag' ajratib, malakali kadrlar tayyorlash, bank xodimlarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash xizmatlari uchun to'lovlar amalga oshiradi. Bu jarayon banklar uchun nomoddiy aktivni shakllantiradi va kelajakda samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi, jumladan likvidligi va foydaliligini ta'minlashning asosi – bank amaliyotlari qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda aktivlarning yuqori sifatini ta'minlashdir.

Eng samarali boshqariladigan bank o'z xarajatlarini qat'iy nazorat qilishi va kredit layoqatli qarz oluvchilarni to'g'ri tanlashi evaziga yuqori rentabellikka erishishi mumkin. Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashning asosiy yo'li – bank amaliyotlarini risksiz va samarali o'tkazishdir.

Bank tizimi o'z oldiga qo'ygan vazifalarni hal etishi uchun moliyaviy jihatdan barqaror bo'lishi lozim. Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi ularning amalga oshirayotgan operatsiyalari va erishayotgan moliyaviy natijalariga bevosita bog'liqdir.

Bank foydasini tahlil qilishning ahamiyati shundaki, hatto barqaror faoliyat olib borayotgan banklarda ham moliyaviy natijalarni yaxshilash uchun foydalanilmagan imkoniyatlar mavjud bo'lishi mumkin.

Tijorat banklarining daromadini shakllantirish masalasi daromadlarni maksimallashtirish va xarajatlarni oqilona boshqarish orqali hal etilishi mumkin. Bunga optimallashtirish usullari orqali erishish maqsadga muvofiqdir.

Yuqorida keltirilgan holatlar va iqtisodiy tahlillar asosida shuni aytish mumkinki, mamlakatimiz tijorat banklari daromadlariga ta'sir ko'rsatuvchi omillar quyidagi asosiy turkumlarga ajratilishi mumkin:

Berilgan kreditlar bo'yicha olingan foizlar (korxonalar va tashkilotlarga, boshqa banklarga berilgan kreditlar bo'yicha);

- Valyuta bozorida va qimmatli qog'ozlar operatsiyalaridan olingan daromadlar;
- Mijoz va banklarga ko'rsatilgan xizmatlar uchun olingan komissiyalar;
- Olingan jarimalar va boqimondalar;
- Boshqa daromadlar.

Foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotlarga asoslangan holda olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, hozirgi vaqtda mamlakatimiz tijorat banklari daromadlarining asosiy qismi (69,5%) berilgan kreditlar bo'yicha olingan foizlar hisobidan shakllanmoqda.

Bank daromatlari va xarajatlarini hisoblashda eng muhim jihatlardan biri – operatsiyaning amalga oshirilgan vaqtini to'g'ri aniqlash va tan olish mezonlariga qat'iy rioya qilishdir.

Shuningdek, tijorat banklarining daromadlilik darajasiga majburiy zaxira me'yorlari ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Tijorat banklari amaliyotida foyda (zarar) bankning daromadi va xarajatlari o'rtasidagi farq sifatida namoyon bo'lganligi sababli, tijorat banklari tomonidan xarajatlarni oqilona boshqarish foydani oshirish nuqtayi nazaridan alohida ahamiyat kasb etadi.

Shu sababli, tijorat banklari tomonidan amalga oshirilayotgan xarajatlarni quyidagi asosiy belgilarga qarab tasniflash maqsadga muvofiqdir:

- To'langan foizlar;
- Valyuta bozorida va qimmatli qog'ozlar operatsiyalari bo'yicha xarajatlari;
- Mijoz va banklarga ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'langan komissiyalar;
- To'langan jarimalar va boqimondalar;
- Ma'muriy xarajatlari;
- Boshqa xarajatlari.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirgi paytda tijorat banklari xarajatlarining asosiy qismini to'langan foizlar tashkil etadi. Ushbu xarajatlarning bir qismi hisob-kitob, depozit, joriy hisobvaraqlar va fuqarolar omonatlari bo'yicha to'langan foizlardan iborat bo'lsa, ikkinchi qismi boshqa banklardan olingan kreditlar bo'yicha to'langan foizlardan iboratdir.

Vaziyatning bu tarzda shakllanishi respublika tijorat banklari resurslarni jalb qilishga ikki xil yondashayotganligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, tijorat banklari xarajatlarida to'langan foizlar ulushining yuqori darajada ekanligi shundan dalolat beradiki, banklar vaqtincha bo'sh turgan mablag'larni bank aylanmasiga jalb qilish bo'yicha faol siyosat olib bormoqda. Shu bois tijorat banklari jalb etilayotgan resurslar bahosini pasaytirish yo'llarini izlab topishlari lozim. Bu, o'z navbatida, berilayotgan kreditlarning bahosi (foiz stavkasi) pasayishiga olib kelishi mumkin.

Tijorat banklarining foizli va foizsiz daromatlari hisobida ularning daromad bazasini mustahkamlash bilan bog'liq bo'lgan bir qator muammolar mavjudligi aniqlangan. Ushbu muammolarning asosiylari quyidagilardan iborat:

Respublikamiz tijorat banklarining tijorat qimmatli qog'ozlari bilan amalga oshiradigan operatsiyalarining rivojlanmaganligi. Bunday qimmatli qog'ozlarga xorijiy valyutada emissiya qilingan hukumatning o'rta va uzoq muddatli qimmatli qog'ozlari, to'lovi hukumat tomonidan kafolatlangan korporativ obligatsiyalar, tijorat banklarining depozit sertifikatlari, hosila instrumentlari hamda subordinatsiyalashgan qarz majburiyatlari kiradi.

Mamlakatimiz tijorat banklarida yuqori foizli daromad keltiruvchi lizing, faktoring va diskont operatsiyalarining rivojlanmaganligi. Ushbu operatsiyalarni rivojlantirish tijorat banklariga barqaror foizli daromad olish imkonini beradi va banklarni "Nostro" vakillik hisobvaraqlarida ortiqcha pul mablag'larini saqlash zaruriyatidan xalos etadi.

Mamlakatimiz tijorat banklarida forfeyting operatsiyalarining rivojlanmaganligi. Forfeyting operatsiyalari tovarlar savdosini tezlashtiradi va banklarga yuqori daromad keltiradi.

Tijorat banklarining kredit operatsiyalaridan olinadigan foizli daromad hajmini oshirishga to'sqinlik qiluvchi omillar. Bunga quyidagilar kiradi:

Majburiy zaxira talablarining yuqoriligi;

Mijozlarning kredit to'lov layoqatligini baholash tizimining takomillashmaganligi.

Xulosa qilib aytganda, bank faoliyatining ijobiy moliyaviy natijalari, ya'ni bank foydasi, bank barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Globallashuv va iqtisodiy transformatsiya sharoitida bank foydasining naqadar katta ahamiyat kasb etishi tobora ortib bormoqda. Ushbu sharoitda bank foydasi to'g'risida aniq va ishonchli ma'lumotga ega bo'lish, uning sifati va dinamikasini doimiy tahlil qilib borish maqsadga muvofiq.

Yuqorida qayd etilgan muammolarni hal qilish tijorat banklari daromadlarining barqarorligini ta'minlash va ularning hajmini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risidagi RF-158-sonli farmoni, 11.09.2023.
2. Нотон Д.М., Карлсон Д.Д., Дитд Д.Д. и др. Организация работы в банках: в 2-х томах. Том 2. Интерпретирование финансовой отчетности. Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 240 с.;
3. Moliyaviy hisobotning milliy standarti. Loyiha. – Toshkent, 2022. URL: https://www.imv.uz/media/budget_activity_files/%D0%9C%D2%B2%D0%9C%D0%A1_%D0%9B%D0%BE%D0%B9%D0%B8%D2%B3%D0%B0.pdf
4. Банковское дело: Учебник / под. ред. д.э.н. проф. Г.Г. Коробовой. – М.: Экономистъ, 2004. – 751 с.190.
5. Розукулов У.У. Анализ надежности коммерческих банков и пути укрепления их устойчивости. Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Ташкент: БФА, 2002. – 21с.
6. Кумок С.И. Анализ деятельности коммерческих банков. – М. : Вече, 1996. – С. 53.
7. Berdiyarov B.T. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining likvidligi va to'lov qobiliyatini ta'minlash masalalari. Iqtisodiyot fanlari doktori dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2020. – 29 b.
8. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки. (2024). 2023 йил Статистик бюллетень.
9. The effect of bank management on liquidity // Academy of Banking Studies Journal. Vol. 1, Issue 4, May 2022. Scopus, ISSN: 1939-2230.
10. Toymuxamedov, I. R. ., Norov, A. R. ., Ibodullayeva, M. T. qizi ., Bekmurodova, G. ., & Farmanova, U. A. qizi . (2023). Prospects of Implementing Islamic Financial Mechanisms to Uzbekistan. EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY, 3(2), 34–41. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejbsos/article/view/1443>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100